

您好，敬爱的郑主任，我的领导：

前些时候欣闻您已经升任国家发改委主任之职。您德才兼备胜任该职，这真是一件利国利民的好事。您在宏观和微观的经济工作中都取得过非凡的成就。福建人认为您曾对厦门特区和福建改革实验区的经济发展都做出了巨大贡献。然而，对我来说，您是我浪子回头时，辅导过我的导师。想当年，在我人生迷茫时，是您让我进入厦门星鲨这样优秀的国企，并且在您的办公室里多次墩墩教诲我“年轻人，需要多学习”。您还向我展示了公司正在开展的“牛磺酸功能饮料”，“手提式CT机”等多项高科技的新业务。只可惜我当时才疏学浅，技能尚不能承载那些。但我在您的鼓励下，我以每天50页的阅读速度在三个月内完成了《饲料添加剂大全》这本300多页的书籍（记忆，有些数具可能有些出入）。并且，我也在三个月内完成东北片区业务概览和具体市场分析。在非出差的空暇时，我也是工厂中图书室常客；我继续学习医药类杂志的新动向，记得当时是关注到抗癌新药紫杉醇和牛磺酸等类维生素的研究。我还获得了去中国农大学习饲料营养技术的机会，这些都为后来我参与配合公司完成国家863水溶性维生素项目生产打下了坚实基础。这些您可能忘记了，我一直都牢记于心，鼓舞我后期人生持续的努力。后来，您升任厦门地方政府任职。而我也没法再跟随您，听您的教诲了。在您离开后，由于我非厦门本地人也没有其它可见的发展方向，我开始创业并成为福建省饲料添加剂的销售前茅公司。能为福建饲料事业做出良好服务，应归功于在您鼓励下的努力学习和实践。因为学习有益；我爱上学习，也爱上思考。您对于国有企业的卓越管理，让原本亏损的国企不仅盈利，还让它焕发出全新的生命力。而这样的国有经济现象也引发了我更多有关经济学理论的学习和思考。因此，我

在福州工作期间不仅学习了一些市场经济书籍，并且进入福建农林大学的首届农村生态经济在职研究生班的学习。在学习期间，我发现当时的最新生态经济学是基于影响地球环境的一些重要变量(例如碳基)作为评判生态是否可持续的标准。虽然它在环保上有一定的指导先进性，但对发展中经济体迫切的经济增长需求缺乏指引。所有经济学中有关人的劳动价值评估，自然资源价值评估等都没有相对客观的标准。因此，它造成了经济学中最重要的要素和服务对象：人；人的劳动，贡献，分配，需求和消费都无法相对客观的计算。自然和人的贡献，两个经济指标的统计不准，导致了社会难以客观，公正的分配。如果有相对客观的计算指标存在就能对公有制体制和混合体制下的经济进行更加准确的衡量评判。

从学校毕业的工作实践中，我一直带着这个问题去思考社会生活中的问题。由于这样的思考，学习和实践的相结合，我在事业上取得了一定的成绩。在2000年，我被福建省民革主委选送到北京参加中央社科院的关于参与WHO的有关学习(但此次学习后，我认为自己不适合从政。虽然同学中已有副省和不少厅局级领导，但我义气重，情商低，从未利用其关系谋过私利)。2008年，我加入了福建创业导师团队帮助福建的农业类创业青年。2012年，公司成为福州市高科技企业。我评选为福建青年企业家理事。但我的理想是让国家富强，更广大的群众也健康富足的生活。于是，我放弃了原公司继续发展的意愿和动力。正当时，国内在习主席的“绿水青山就是金山银山”的金句倡导下，福建福州开展了一系列的城市生态建设。而我也将兴趣转移到自己兴趣且专长的事业上。2012年成立福州古树景观工程有限公司。我司完成了鼓楼区第一个生态公园的设计，也完成了一些福建贫困村的生态旅游规划，参与设计过美丽新农村，还参与了福建省立体

绿化的标准制定，福建省古树名木保护法的标准制定。这些案例和实践对于我所学的生态学理论起到了提升的重要作用。个人也成为福建省古树名木救治的能手。我凭着自身所学的动植物生理学和生态学知识，完成了福建省许多树王的抢救和救治；其中，最让我收获丰满的案例是2012年福州鼓岭中千年柳杉王的抢救救治。那是一棵被台风吹折断顶部的千年古树。树体和树叶也开始出现枯萎和弱勢。从病害和其它方面看，很难发现它颓势病态的原因。我经过半个多月的现场数据采集和分析，结合周边生态环境分析，终于找到它的病根是鼓岭地产和旅游业需求用水过度分流了鼓岭柳杉王区域的地下水供给，致柳杉王在枯水期长期缺水而衰弱濒危。最重要的是，在采集数据期间，我有很多闲暇时间躺在柳杉树下思考，其中一个思考是：树根为什么往地下生长，而它错综复杂的须根生长方向是由什么决定？这个思考让我不仅打开了经济学模型精准运算的大门。（另一方面，它也对我后续有关物理学基础理论的发现开启的通道。）在生态经济学的延伸和综合方面，我创新了一种经济学理论，我以前称它为：存境经济学理论。但由于我个人无法完成收集新经济学理论下的各种数据，还有我一直从事企业工作，从未写过如此专业的长篇理论著作。我在当年一边自己公司展开招聘相关人才，另一边我写信给中央信访试图获得帮助。可想而知，这两项都石沉大海。一边是我的新景观公司就像一个工作室规模，高等级人才不愿来我司，即使他们要来我也支付不起他们的薪水。当时，我虽然给古树做救治，但我收费很低完全按照标准，从没有像有些地方动辄上百万的救治费，我们通常只有小几万或者设计大型工程机械等也不过十多万。而且我也没有专门去跑业务，所以公司也仅仅只是维持小规模运营。另一方面，我写信给北京国家领导多人多封。由于国家大，信访

人员太多，而大多数‘民科’的发现也不过尔尔，不能引起重视也是自然。我也自己立项15万，经他人介绍请求福建师大经济学院副院长合作。他们接受项目。由于它是新理论，所以我给过博士生导师和他的副教授数5人上过5小时以上有关理论的课程，本希望他们专业团队可以凭着他们的资源优势继续深入研究，证伪或者完善。没想到他们自身接受政府的立项许多，金额也大，不愿花费更多精力来完善它。他们只是凭着5节课的了解，囫囵吞枣式的结合了马克思主义经济学理论，也写了一本册子给我，就算交差。我不能接受这样粗糙的结果。因此，虽然很感谢他们在前期虚心听完我的课程（这些对于他们来说，我知道已经非常不易。），但我要的是能够真正实际运用到现实中可以计算，可以预测的经济学理论。当时，他们还要忙于其它许多马克思主义经济学的重大课题项目。我也只能中断了这次合作。在招聘人才方面，2013年我也幸运的招聘到一位本科厦大化学系，硕博都是厦大历史系的博士。他在自然科学和人文学方面都有研修，而且阅读广泛；只是情商低，也没有背景关系，所以当时的他在省社科院只是一名非编制的临时工。他见我给的薪水比他收入高，所以过来试试。起初，他几乎是带着嘲笑来听我的理论的。直到工作超过3个月后，他意识到我并非那些读书很少，视野失偏，还自以为托大的“民科”。这时，他开始认真记录我的讲话，慢慢开始消化，融入我的认知；最后，他认为我说的理论遵守现有的人类知识体系的结果，并非某些国内“专家”那样不切实际，不按科学方法做事，而且还有道理，所以他还把我推荐给福建省海峡出版社少儿社，计划以生态新概念丛书名义出版青少年的科普丛书。我的理论是立足生态科学和认知科学的自主创新理论。越是先进的理论，越可以将事物讲明白，说清楚。我认为也有能力让包括青少年在内的普通人理解该理论。由于我在

与一些生态学教授长期交往过程中建立了信任，该书籍出版立项过程，有多位教授们为我推荐。我接受此项任务，开始我创新理论的立足基础创作。那位博士与我在出版这套丛书上合作辅助了我三年。原来计划这套丛书包含有两个生态学新概念“存境”，“所知”。前面两册书名分别是《生命，智慧的诞生》，《认知与人类社会的发展》，《认知生态环境对教育的影响》。可惜的是，三年时间里，我因为出版经验欠缺，人手不足，而我又是完美主义者，将科普变成了一本鸿篇巨制，所以仅仅只完成了第一册的初稿。出版社方面负责在看我的初稿后，愿意给我一年时间，让我继续完成全套书籍才能出版。而当时的我，由于忧虑自己公司只有支出，没有收入，所以将500多万现金借钱给他人理财。结果，当年连本金都被骗了。出版工作的劳累，长期看屏幕导致我视力严重受损，腰肌劳损加剧，金钱的巨大损失，追回金钱毫无希望，它们彻底的打击了我。而且出版社方面由于政策限制，不同意我写一册出版一册，我灰心的选择放弃出版。但我并没有放弃思考。我转换回经济模型运算的实际操作以及该理论形成的基础物理学理论等问题进行实证和证伪等。疫情结束后，感谢政府，我父亲被刑事豁免。父母他们已经长居美国，与我分离甚久，所以我着手移民加拿大和美国，与家人团聚项目。现如今，我在加拿大生活。但我始终不能忘记为国，为民服务的初心。我依然牢记当年受到习总书记关于“四个自信”影响，完成中国特色的公有制为主，混合体制共同发展的经济学理论理想。所以，我写信给您，希望把这个新经济学理论奉献给祖国，服务于人类文明的进步。

此致。

向老领导致以最真诚的祝福！身体健康，工作顺利！

郑舟 谨上

2023年10月21日

尊敬的郑主任，您好：

我是郑舟；一名在您管理厦门鱼肝油厂时录用的普通工人。我在您的鼓励下，经过二十多年的持续学习，实践和思考，获得了一种以综合的物理量来计算经济活动的经济学理论-存境经济学理论。它使用一种类能量值方法来计算人的劳动贡献，合理分配，鼓励人的主观能动性；并且能以人为本科学指引人的健康消费，以消费需求指引生产，避免浪费。它可以计算环境的贡献和承载，可以将环境和人的动能有效结合，计算出在哪里建设企业最有益。它可以科学数据分析和跟踪有效的促进人类与环境和谐的可持续发展。存境经济学理论不同于以货币作为经济贡献的计算方法。它克服了货币，GDP统计经济的一些金融理论不实的缺陷。它也克服了生态经济学只关注自然的维护而忽视人的生产生活需求的缺点。它是交叉综合了计量生态经济学和认知经济学等理论的一种创新经济学理论。存境经济学理论运用既能让社会和人科学利用自然环境，让人类社会保持健康可持续发展的生态环境。它又以人为本，让社会和人配比最好的劳动资源，最好效益满足人们的需求。另一方面，它还可以指导人们进行科学健康的消费，满足不同认知个体适得其所的消费需求。它采用一种全新的能量单位，最大程度贴近自然物理世界和人基本需求中的生理驱动社会能量的计算。它并不在意经济单元的所有制，仅仅只是为个人，企业和社会提供了一种关联自然和社会运动的最基础动力需求的类能量值统计方法。因此，它比起传统经济学的货币统计具有相对精准的劳动和消费贡献财富值统计的底层计算逻辑能力。至于社会在经过计算得到数值分析，选择如何分配于社会体制有

关。

存境经济学由于它基于一种类物理的能量计算。因此，它既适合宏观经济的计算也适合微观领域的社会活动中的“经济”量值计算。它既适用于公有制为主的社会主义市场经济的计算和计划指导，也适用于资本主义体制下的市场经济计算，人们自行评估选择经济活动。存境经济学基于它的自然物理和社会属性兼顾的计算模型，因此，它较容易被各国所接受。而它的经济模型运算的基本单位可以被各国所运用，成为很好的数字货币发行使用。这种数字货币是公开的数值衡量计算，因此，它具有相当的透明度和认可度，并且可以跨越传统的汇率操控对他国经济的收割。

前些日子，我看到您被重用，委以国家发改委主任的职位。我为您祝福，也为您取得的成绩而骄傲。我给您写信，是希望得到您的帮助。希望在您的帮助下，科学和系统的将这套中国自主创新的实用经济学理论出版，让我实现一名普通中国民众对祖国的贡献，辅助习总书记核心领导。让中国更好，更快的实现民族伟大复兴的梦想。

存境(市场中有类似的名词，但他们盗用，连定义都没有搞清楚)经济学理论系统完成，需要认知科学专业博士2名，计量生态经济学博士2名，生物学博士2名，货币学博士2名，物理学博士2名，历史学博士1名，人员还可以适当根据情况减免。大约在一年时间内可以完成理论定性和定量架构建设。该经济学的定量模型计算中需要使用全新的自然和社会(个人)等数据的采集和分析计算，所以这项任务也非我个人力量所能完成。我没有科研项目预算的经验，所以没法给出项目经费的预算。为避嫌骗取项目经费等原因，我本人可以不要薪水。

此致

最美好的祝福献给您和您的领导，伟大的祖国！

郑舟 谨上
2023年10月21日